

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Целью данной статьи является рассмотрение особенностей использования информационно-коммуникационных технологий в работе преподавателя иностранного языка на примере онлайн-переводчиков.

В ходе исследования использовались следующие **методы**: теоретический метод, основанный на анализе литературных источников по изучаемой проблеме; эмпирические методы, среди которых анкетирование, опросы и наблюдения во время практической работы студентов с переводом текстов и сравнительно-сопоставительный анализ переводов, сделанных компьютером и вручную. Выявив наиболее используемые студентами неязыковых специальностей программы электронного перевода, определены сильные и слабые стороны онлайн-переводчиков Google, Yandex и Promt. На конкретном примере изучена эффективность и качество онлайн-переводов, определены типичные ошибки.

Новизна работы заключается в том, что с учётом проанализированных ошибок выработаны рекомендации по использованию переводчиков при изучении иностранного языка.

На основе проведенного исследования сделаны следующие **выводы**. Молодое поколение очень зависит от всякого рода гаджетов. Поэтому запретить студентам неязыковых специальностей пользоваться услугами компьютерных переводчиков не представляется возможным. Вместо того, чтобы бороться с этим явлением, преподаватели должны использовать их в своих интересах в ходе учебных занятий. С этой целью важно показать достоинства и недостатки онлайн-перевода. Следует обратить внимание студентов на то, что им предстоит умело и грамотно исправлять и заранее предвидеть ошибки, допускаемые онлайн-переводчиками. При автоматическом переводе передается общий смысл текста, улавливается его направленность, но никогда не получается чёткий и точный перевод, не улавливаются все тонкости текста.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, перевод, онлайн, ошибки, эффективность.

В современном мире информационно-коммуникационные технологии являются наиболее востребованным средством обучения, поскольку дают возможность получить учебную информацию в любое время, в любом количестве и в любом месте, оснащённом техническими устройствами. Включение новых технологических средств в процесс обучения освобождает преподавателя от необходимости сообщать информацию знаниями характера, но ставит перед ним задачу разработки или подбора специальных учебных заданий или ситуаций, а также наблюдения и корректировки процесса обучения каждого обучающегося. В настоящее время в образовательном процессе учреждения высшего образования «Барановичский государственный университет» широко используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Это объективно обусловленный процесс, направленный на повышение качества образования и полное удовлетворение образовательных запросов преподавателей и обучающихся. В условиях информатизации системы образования (А. Ю. Кравцова, А. А. Кузнецов, Е. С. Полат, И. В. Роберт) активное использование в обучении иностранному языку информационно-коммуникационных технологий позволяет активизировать самостоятельную работу студентов, повысить их мотивацию и познавательную активность, расширить кругозор, избегать субъективной оценки, осуществлять интенсификацию и индивидуализацию обучения. ИКТ являются как средством подачи материала, так и контролирующим средством. В отличие от традиционных методик при использовании интерактивных форм обучения обучающийся сам становится главной действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний. Преподаватель выступает в этой ситуации активным помощником, и его главная функция – организация и стимулирование учебного процесса.

Современные средства информационно-коммуникационных технологий позволяют использовать в обучении различные формы представления изучаемой информации. Так, в учебном процессе (в том числе в преподавании иностранного языка) могут быть использованы все основные типы информационно-коммуникационных технологий:

– электронные информационные продукты (презентация, электронный журнал, мультимедийная запись);

- электронные представления бумажных изданий и информационных материалов (учебник, учебное пособие, хрестоматия);
- программные продукты (автоматизированная информационно-библиотечная система);
- программные средства, обеспечивающие поддержку различных технологий обучения (доска объявлений, дистанционное консультирование);
- программно-информационные продукты (электронный словарь, справочник, информационно-поисковая система);
- электронные средства обучения (электронный учебник, электронная обучающая система, электронная система контроля знаний, электронный тренажер);
- специализированные информационные ресурсы сети Интернет (виртуальная библиотека, поисковая система, Интернет-каталог) [1].

В своей работе преподаватели кафедры профессиональной иноязычной подготовки учреждения образования «Барановичский государственный университет» активно используют информационно-коммуникационные технологии в различных видах аудиторной и внеаудиторной работы по иностранному языку для проведения управляемой самостоятельной работы обучающихся.

Современные технологии изменяют привычный вид учебного занятия: обучающиеся имеют доступ к онлайн-библиотекам, к интерактивным словарям и другим обучающим ресурсам с помощью своих личных устройств. Наиболее часто на занятиях по иностранному языку студенты неязыковых специальностей обращаются к онлайн-переводчикам.

С целью выявления наиболее используемых программ электронного перевода, нами было проведено анкетирование 84 студентов неязыковых специальностей инженерного факультета 1-2 курсов. Предложенная им анкета выявила следующее: большинство респондентов (89,3 %) систематически обращаются к электронным переводчикам при подготовке к занятиям, из них 45,7 % с целью экономии времени и для удобства, 28,2 % аргументируют свой выбор отсутствием желания и достаточного объема знаний, чтобы переводить с обычным словарем. Переводить с помощью обычного словаря не модно, считает 15,4 % респондентов. При этом все используют доступные, бесплатные онлайн-переводчики. И только 9 (10,7 %) используют бумажные словари и переводят текст вручную. К услугам переводчика Google Translate прибегает 37 (49,4 %) опрошенных, 22 (29,3 %) респондентов используют онлайн-переводчик Yandex, 16 (21,3 %) студентов пользуются машинным переводчиком Promt.

Онлайн-сервис, осуществляющий перевод в режиме реального времени, существует у всех крупных компаний, включая *Google*, *Microsoft* и *Apple*. Но первой компанией, разработавшей программное обеспечение для перевода разговорного языка в реальном времени и облегчения общения между людьми, разделенными языковым барьером, является *Waverly Labs*.

Следует отметить, что машинный перевод не является совершенным, иногда допускаются ошибки, ведь изначально разработчики программ придерживались традиционного алгоритма перевода. Он основывался на строгом соответствии словарных пар и анализе грамматической структуры конкретных языков. Всем известно, что такой способ требует многочасовых затрат сил для создания и поддержания в актуальном состоянии словарных баз данных. Такой подход лежит в основе работы такого известного создателя программного обеспечения для перевода, как *Promt*. Сбор и индексацию максимального количества текстов на разных языках с последующим выделением соответствующих друг другу слов, словосочетаний и предложений могут осуществлять компании, обладающие возможностью обработать большой объем информации. К ним относятся, прежде всего, *Google* и *Yandex*.

Обучающиеся должны не только знать наиболее известные онлайн-сервисы по переводу, но и поделиться опытом использования интерактивных переводчиков.

Наиболее известным инструментом является автоматический интерактивный перевод, базирующийся на двух принципиально разных подходах к построению алгоритмов машинного перевода: традиционный, основанный на правилах (*Promt*); статистический, основанный на статистике (*Yandex* Переводчик, *Google* Переводчик) [2].

Для того, чтобы показать сильные и слабые стороны онлайн-переводчиков *Google*, *Yandex* и *Promt* (наиболее часто используемых студентами, как показало анкетирование), на занятиях со студентами инженерного факультета мы проводим сравнение переводов, выполненных с помощью указанных переводчиков. Так, с помощью интернет-ресурсов был переведен один абзац статьи из журнала «Deutschland», затем полученные переводы были сопоставлены и тщательно проанализированы. Эти тексты мы приводим ниже в качестве примера.

Original: 40,3 Prozent der Deutschen nennen das Internet eine unverzichtbare Informationsquelle. 55 Prozent aller Erwachsenen, die sich über ein Thema genauer informieren möchten, nutzen dafür das World Wide Web – 1999 waren es gerade einmal neun Prozent. In der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen liegt die Zahl sogar bei 81 Prozent. Die meisten Verlage stellen sich diesem medialen Umbruch und gehen aktiv ins Netz. So sind die meisten deutschen Nachrichtenportale wie Spiegel Online Ableger etablierter Medienmarken, etwa FAZ.NET, das Web-Angebot der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sueddeutsche.de, das Web-Portal der Süddeutschen Zeitung, oder zeit.de, der Onlineauftritt der Wochenzeitung «Die Zeit». Mit dem Internetangebot «Der Westen» startete die Mediengruppe «WAZ» Ende Oktober 2007 das bis dahin aufwendigste Onlineportal regionaler Tageszeitungen. Als Nachrichten- und Kommunikationsportal vereint «Der Westen» die Internetangebote von fünf Tageszeitungen der WAZ-Gruppe und bietet Nachrichten aus 140 Städten. Hinzu kommen aktuelle Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Ergänzt werden die Artikel durch Video- und Audiobeiträge [3].

Google: 40,3 процента немцев называют Интернет незаменимым источником информации. 55 процентов всех взрослых, которые хотят узнать больше о теме, используют Всемирную паутину – в 1999 году это было всего девять процентов. В группе от 20 до 29 лет этот показатель составляет даже 81 процент. Большинство издателей сталкиваются с этим изменением СМИ и активно выходят в Интернет. Таким образом, большинство немецких новостных порталов, таких как Spiegel Online, являются ответвлениями известных медийных брендов, таких как FAZ.NET, веб-сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung, sueddeutsche.de, веб-портал Süddeutsche Zeitung или zeit.de, интернет-присутствие еженедельной газеты Die время». В конце октября 2007 года медиагруппа «WAZ» запустила интернет-портал «Der Westen», самый сложный на сегодняшний день портал региональных ежедневных газет. В качестве новостного и коммуникационного портала «Запад» объединяет интернет-предложения пяти ежедневных газет группы WAZ и предлагает новости из 140 городов. Добавьте к этому последние новости из Германии и мира. Статьи дополняются видео и аудио вкладом.

Yandex: 40,3% немцев называют интернет незаменимым источником информации. 55 процентов всех взрослых, которые хотят более подробно узнать о предмете, используют для этого World Wide Web – в 1999 году их было всего девять процентов. В группе от 20 до 29 лет число составляет даже 81 процент. Большинство издателей сталкиваются с этим медиа-переворотом и активно выходят в сеть. Так, большинство новостных порталов, такие как Spiegel Online ответвлением известных брендов СМИ, около FAZ.NET, Интернет-услуги Frankfurter Allgemeine Zeitung, sueddeutsche.de веб-портал газеты süddeutsche Zeitung, или zeit.de происходя онлайн еженедельника «время». В конце октября 2007 года медиагруппа «WAZ» запустила самый сложный на тот момент интернет-портал региональных ежедневных газет с интернет-предложением «Запад». Как новостной и коммуникационный портал «Запад» объединяет интернет-предложения пяти ежедневных газет группы WAZ и предлагает новости из 140 городов. Добавьте к этому последние новости из Германии и мира. Статьи дополняются видео-и аудиоматериалами.

Prompt: 40,3 процента немцев называют Интернет жизненно важным источником информации. 55 процентов взрослых людей, которые хотят более подробно узнать об одной теме, используют для этого Всемирную паутину – 1999 это только девять процентов. В группе 20-29-:Jährigen цифра даже составляет 81 процент. Большинство издателей поддаются этому медийному перелому и активно выходят в сеть. Так, большинство немецких новостных порталов, таких как Spiegel Online вкладчики установленных медиа-брендов, например, FAZ.NET, веб-предложение франкфуртской всеобщей газеты, sueddeutsche.de, веб-портал южногерманской газеты, или zeit.de, онлайн-выступление еженедельной газеты «Время». В конце октября 2007 года медиагруппа «WAZ» запустила самый большой интернет-портал региональных газет. В качестве новостного и коммуникационного портала «Запад» объединяет интернет-предложения пяти ежедневных газет группы WAZ и предлагает новости из 140 городов. Добавим последние новости из Германии и мира. Статьи дополняются видео- и аудиоэкранами.

В результате анализа полученных переводов, были выявлены ошибки на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровне.

Остановимся лишь на некоторых ошибках, допущенных онлайн-переводчиками. Словосочетание «Video- und Audiobeiträge» было переведено неверно; например, Google перевел как «видео и аудио вкладом», Prompt как «видео- и аудиозаписями». В публикациях часто встречаются слова-реалии, без знания которых затруднено понимание читаемого. В данной статье к таким реалиям относятся названия журналов, веб-ресурсов, веб-портала, еженедельника, с которыми ни один из переводчиков не смог правильно справиться. Например, в данном контексте словосочетание «das bis dahin aufwendigste Onlineportal regionaler Tageszeitungen» следует переводить как «самый дорогой онлайн-портал региональных газет», но Google и Yandex предложили вариант «самый сложный», Prompt – «самый большой». В предложении «Die meisten Verlage stellen sich diesem medialen Umbruch und gehen aktiv ins Netz» все переводчики перевели «die meisten Verlage» как «большинство издателей» вместо «большинство издательств», а смысл всего предложения лучше отражается в переводе, выполненном студентами с обычным словарем: «Большинство издательств откликается на медийные перемены и активно выходит в сеть».

Проанализировав переводы, которые были выполнены с использованием известных онлайн-сервисов Google, Yandex и Prompt, можно отметить следующее: многочисленные переводческие онлайн-сервисы и программы могут служить лишь хорошим подспорьем при обучении переводу, так, программное обеспечение удобно в использовании при переводе небольших текстов. При использовании программного обеспечения для перевода следует учитывать некоторые моменты. Установив его на своем компьютере, обучающийся получает свой собственный инструмент для перевода. Однако, несмотря на всю сложность, программное обеспечение для перевода остается несовершенным. Оно не может выполнить работу переводчика. При автоматическом переводе передается общий смысл текста, улавливается его направленность, но никогда не получается точный перевод, не учитываются все тонкости текста. Только опытный переводчик, прекрасно владеющий языком и приемами перевода, может прочувствовать все содержащиеся в тексте нюансы [4, 460].

Таким образом, преподавателю необходимо предупредить обучающихся, начинающих свое знакомство со специальными текстами, о подстерегающей их опасности при использовании электронных переводчиков. Если в текстах с общеупотребительной лексикой ошибки не затрудняют понимания общего содержания текста, то в случае со специализированной лексикой в научно-технических текстах получаемый онлайн-перевод не передает содержание корректно. Поэтому, следует обратить внимание

студентов на то, что результаты машинного перевода могут быть использованы для поверхностного ознакомления с содержанием при условии, что текст используется как сигнальная информация и не требует тщательного редактирования. Для полноценного перевода необходимо постредактирование текста с учетом грамотного исправления ошибок, допускаемых машиной. Сравнительно-сопоставительный анализ исходного и переведенного текстов, применяемый на занятиях, помогает студентам неязыковых специальностей избегать типичных ошибок и правильно перевести текст. Вследствие большого количества времени, затраченного на редактирование, студенты неязыковых специальностей порой отказываются от электронных переводчиков и прибегают к помощи электронных словарей.

References

1. Григорьев С. Г. Информатизация образования. Фундаментальные основы: учебник / С. Г. Григорьев, В. В. Гриншкун. Москва, 2005. 231 с.
Grigor'ev, S. G. (2005). Informatizacija obrazovanija. Fundamental'nye osnovy [Informatization of education. Fundamental principles: textbook] / S. G. Grigor'ev, V. V. Grinshkun. Moskva.
2. Любанец И. И. К проблеме использования переводческих онлайн-сервисов в профессиональной деятельности переводчика / И. И. Любанец, И. Г. Копытич, Н. Н. Круглякова. *Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика: сборник научных трудов / под общей ред. А. Г. Гудманяна, С. И. Сидоренко*. Киев: Аграр Медиа Групп, 2018. С. 458–464.
Ljubanec, I. I., Kopytich, I. G., Krugljakova N. N. (2018). K probleme ispol'zovanija perevodcheskih onlajn-servisov v professional'noj dejatel'nosti perevodchika [To the problem of the use of online translation services in professional activity of the translator]. *Special'nyj I hudozhestvennyj perevod: teorija, metodologija, praktika: sbornik nauchnyh trudov / pod obshhej red. A. G. Gudmanjana, S. I. Sidorenko*. Kiev: Agrar Media Grup.
3. Ellen Reglitz Online. *Deutschland: zeitschrift*. Frankfurt am Main: Societäts-Druckerei GmbH, № 6, 2016. S. 48.
4. Le BYOD: entre perspectives et réalités pédagogiques. Retrieved from <https://ecolebranchee.com/2015/02/27/dossier-le-byod-entre-perspectives-et-realites-pedagogiques/>. – Дата доступа: 20.11.2017.

Lobkovskaya E. A.

ORCID 0000-0002-5364-3750

Senior teacher of professional training
in a foreign language Department,
Baranovich State University

(Baranovich, Belarus) E-mail: labkouskaja@mail.ru

USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE WORK OF A FOREIGN LANGUAGE TEACHER

*The **object** of this article is to consider the peculiarities of the use of information and communication technologies in the work of a foreign language teacher on the example of online translators.*

*Used in the study were the following **methods**: a theoretical method based on the analysis of literary sources on the problem studied, empirical methods like questionnaires, surveys and observations during the practical work of students with translation of the texts, and a comparative analysis of translations, which included comparing the original computer translation and manual translation. The electronic translation programs that are most often used by students of non-linguistic specialties are identified; the strengths and weaknesses of online translators such as Google, Yandex and Promt are singled out. On the basis of a specific example, the effectiveness and quality of online translations have been studied, and typical errors have been identified.*

*The **novelty** of the research is that, taking into account the analyzed errors, recommendations on the use of translators in the study of a foreign language have been developed.*

*Based on the study, we have drawn the following **conclusions**. The younger generation depends strongly on all kinds of gadgets. Therefore, it is impossible to prohibit students of non-linguistic specialties from using the services of computer translators. Instead of combating this phenomenon, teachers should use them for their own benefit during the classes and consider it appropriate to point out to them the advantages and disadvantages of online translation. It is necessary to draw their attention to what they have to do, skillfully and competently correct and anticipate in advance the mistakes that online translators are apt to make. Automatic translation transmits the general meaning of the text, captures its orientation, but never gets a clear translation, does not take into account all the subtleties of the text.*

Key words: information and communication technologies, translation, online, errors, efficiency.

Стаття надійшла до редакції 20.08.2019

Рецензент: В. І. Кочурко, доктор сільсько-господарських наук, професор, ректор Барановичського державного університету